

ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ И ЕГО РОЛЬ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ

Волкова О.В

Витебский областной институт развития образования, Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10116344>

Развитие современного общества характеризуется все возрастающей динамичностью, проникновением на новый уровень познания природы, возможностей Человека, возникновением качественно новых видов деятельности в ранее известных областях науки, техники, производства. Огромное значение приобретает стремление и способность личности активно исследовать новизну и сложность меняющегося мира, включаться в инновационные процессы по созданию новых оригинальных стратегий поведения и деятельности.

В последние годы возросла социальная потребность в «выращивании» творческих и одаренных людях, способных осуществлять активный поиск, самостоятельно находить оптимальный способ решения проблем, выбирать правильные методы и способы достижения поставленных целей, прогнозировать свою деятельность, оценивать разные варианты действий, находить правильные решения. В этой связи усиливается роль высококачественного фундаментального образования, дающего не только актуальные знания и умения, а формирующие широкий кругозор, эрудицию, системный подход к анализу проблемных ситуаций.

Следовательно, возникают новые требования к современному учителю, способному отследить индивидуальный стиль деятельности одаренного ребенка как устойчивую индивидуальную специфическую систему его психологических средств, приемов, навыков, способов выполнения той или иной деятельности.

Раскрыть мир ребенка, разглядеть в каждом ребенке его собственное «Я» – первостепенная задача учителя. Выявить потенциально одаренного, зачастую не подозревающего о своем даре ребенка, вселить в него надежду и уверенность в своих силах не так просто, для этого необходима тонко развитая педагогическая интуиция либо серьезная профессиональная подготовка. Одаренные дети все очень разные, но их объединяет так называемая умственная активность, страсть к познанию – это является главной потребностью такого ребенка независимо от возраста, темперамента, характера, интересов.

Образование одаренных детей выдвигает значительные требования к психологической, интеллектуальной и моральной восприимчивости учителя.

Личность учителя является ведущим фактором любого обучения. Любой хороший учитель должен быть образцом педагогических добродетелей, но учитель, работающий с высокоинтеллектуальными детьми, в глазах учеников и родителей, выглядит особо талантливым педагогом. Наиболее значима для успешной работы учителя его личностная характеристика – система взглядов и убеждений, в том числе представления о самом себе, других людях, а так же о целях своей работы. Именно эти составляющие постоянно проявляются в практической деятельности.

Сегодня востребованы паритетные роли в работе с одаренными детьми, способствующие их оптимальному развитию: «Нет абсолютных истин, существуют разные подходы к решению проблем, и мы готовы совместно их решать». Этому благоприятствуют

такие черты учителя: окружающие способны самостоятельно решать свои проблемы; они дружелюбны; имеют хорошие намерения; им присуще чувство собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; окружающих отличает стремление к творчеству; они обуславливают проявление положительных эмоций. К сожалению, примеры профессиональной некомпетентности педагога в работе с одаренным ребенком настолько распространены в практике массовой школы, что порой воспринимаются как норма. Стоит учителю разглядеть признаки одаренности в ребенке, как он считает своим долгом включить ученика в олимпиадное движение, конкурсы и соревнования, причем степень одаренности оценивается им по достижениям. Многие педагоги искренне считают, что именно так помогают ученику. Однако доказано, что ситуация соревнования часто воздействует негативно на способности и деятельность одаренного ребенка – в концентрации усилия на процессе, а не на результате.

Одним из главных факторов сопровождения и развития одаренных детей и подростков, является уровень профессиональной подготовленности педагога соответствующего профиля, готовность к внедрению новых образовательных программ обучения одаренных детей и подростков. Профессиональная компетентность учителя рассматривается как совокупность знаний, умений и навыков, которые являются одной из характеристик его деятельности и интегральным качеством личности, которые выступают и как результат, и как важнейшее условие эффективного сопровождения и развития одаренного ребенка. Формирование и совершенствование педагогического мастерства, достижение уровня профессиональной компетентности возможно только в процессе саморазвития личности учителя – обязательной составляющей современного образования. Саморазвитие учителя в профессиональной деятельности является «сущностным социокультурным проявлением процессов самоорганизации личности», «неотъемлемой человеческой ценностью и потребностью, направленной к идеалу, результатом собственного сознательного целеполагания» [6,с13].

Основной целью саморазвития учителя являются: освоение качественно нового уровня профессиональной компетентности, профессионального мастерства, обеспечивающего способность совершенствовать педагогическую реальность; рост, становление, интеграция и реализация в педагогическом труде профессионально значимых личностных качеств и способностей, но главное – «это активное качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности» [4,с.9].

Исходя из этого, важно подчеркнуть, что современному педагогу необходимо выходить на качественно новую ступень развития: стать профессионалом, мастером педагогического дела. Профессионализм личности характеризует субъекта, в частности педагога, и отражает высокий уровень развития профессионально важных и личностно-деловых качеств, высокий уровень креативности, адекватный уровень притязаний, мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные на прогрессивное развитие специалиста» [5].

Так каким же должен быть учитель для одаренного ребенка? Размышляя над этим вопросом, мы пришли к следующему заключению: педагог, работающий с одаренными детьми – это в свою очередь мастер педагогического труда, владеющий методикой, новыми современными технологиями. «Быть мастером педагогического дела – значит иметь

исходную педагогическую позицию своей деятельности. Чем моя позиция будет общественно ценнее и оптимистичнее, - пишет Ш.А.Амонашвили, - тем глубже отразятся в ней мысли и чаяния прогрессивной педагогики, идеалы моего общества, современной педагогической и психологической науки» [1, с.315]

Быть таким педагогом, значит постоянно искать пути более полного, удачного, глубинного, точного, а порой изящного и творческого разрешения проблем обучения и воспитания, организации жизни детей, проблем работы с родителями и общественностью. Уметь незамедлительно и правильно разрешать сложные педагогические ситуации, обладать педагогическим чутьем, уметь управлять педагогическим процессом без принуждения, с легкостью, быть в нем простым, обычным, но любимым и нужным для детей человеком, вселяющим в них радость, заботу, уверенность и оптимизм. В современных условиях педагог, работающий с одаренными детьми – это педагог, обладающий исследовательскими навыками и умениями, знающий особенности экспериментальной работы, умеющий анализировать инновационные педагогические технологии, отбирать содержание и применять на практике, умение прогнозировать итоги своей деятельности, разрабатывать методические рекомендации. Это, безусловно, всесторонне развитый и образованный человек, педагог-мастер, прекрасный учитель-предметник, глубоко знающий и любящий свой предмет.

Доктор философских наук, профессор В.В.Позняков отметил, что «сегодня уже сформировался заказ на профессионала, способного работать со сложными социокультурными, социотехническими и социоприродными объектами, осуществлять сложнейшие виды деятельности: моделирование, инновационное проектирование, прогнозирование и др. Современному учителю необходимо перестраиваться на марше. А для этого необходимо специальное обучение».

Анализ результатов ответов 50 учителей-предметников Витебской области на предмет изучения степени готовности педагогов к работе с одаренными детьми показал, что действительно готовы к работе с одаренными детьми – 30%, частично готовы – 57%, не готовы – 13% педагогов. Следовательно, возникла необходимость в инновационном развитии педагога, работающего с одаренными детьми. Вопросы подготовки педагогов к работе с одаренными детьми в Витебском областном институте развития образования рассматриваются в рамках повышения квалификации. Сотрудниками центра педагогических инициатив в работе с одаренными и высокомотивированными учащимися проводятся дистанционные и обучающиеся олимпиады, конкурсы, конференции, психологические тренинги, летние школы, интеллектуальные марафоны, как для учащихся, так и для педагогов области.

В 2023 году сотрудниками института совместно с высшими учреждениями образования были организованы и проведены следующие мероприятия: областной дистанционный конкурс проектов учащихся 5-8 классов «Я познаю мир»; областной конкурс исследовательских работ и творческих проектов учащихся 2-4 классов «Вернисаж»; областной дистанционный творческий конкурс для учащихся 2-4 классов и педагогов первой ступени образования учреждений общего среднего образования «Эксперимент-шоу»; областной конкурс работ исследовательского характера «Эврика».

В институте организовано и проведено более 30 предметных олимпиад для учащихся учреждений образования Витебской области. На заключительном этапе Республиканской

олимпиады школьников учащиеся Витебской области завоевали 111 дипломов (первое место среди областей Республики Беларусь).

В помощь учителям создана видеотека, курс лекций и практических занятий, предложены консультации по работе с одаренными и высокомотивированными учащимися. В ходе подготовки педагога к работе с одаренными детьми особое внимание уделено формированию базовых психологических знаний и умений, применению их в практической деятельности. Неотъемлемой чертой подготовки педагога является его самостоятельность, независимость в процессе обучения. М. Голд отмечает, что «студент, который во время учёбы в вузе лишь следует предложенному преподавателем списку литературы и выполняет его задания, вряд ли будет способен к дальнейшему личностному и профессиональному развитию. Такой стиль работы мало соответствует потребностям одарённых учащихся, с которыми придётся работать будущему учителю» [3, с.76].

В Республике Беларусь сложилась система работы с талантливыми школьниками, получившая отражение в Государственной программе «Одаренные дети», ориентированная на создание благоприятных условий для развития и формирования творческой индивидуальности, разработку системы психолого-педагогической поддержки талантливой молодежи, учащихся и детей дошкольного возраста. Программа «Одаренные дети» реализуется в трех аспектах: работа с учащимися, работа с родителями, работа с педагогическим коллективом. Реализация программы позволяет: создать оптимальные условия для развития и реализации потенциальных способностей одаренных детей; познакомить педагогов с психологическими чертами детей, выделяющихся необычайной потребностью в познании и продуктивностью мышления; получить знания об основных «составляющих» общей и специальных видах одаренности; познакомиться с вопросами диагностики одаренности детей; сформировать банк данных по различным направлениям работы с одаренными детьми; объединить участников программы в совместной интеллектуально-творческой деятельности; разработать рекомендации для педагогов, работающих с одаренными детьми и их родителями.

В отборе организационных форм обучения одаренных детей можно выделить несколько направлений: обучение одаренных детей в рамках обычного класса, но по индивидуальным программам; создание для одаренных детей специальных классов в структуре обычной школы; организация специальных школ. Это определяет и подходы к подготовке педагогов.

Необходимо отметить также социальные механизмы и формы взаимодействия одаренного учащегося с учителями и наставниками. Правильный выбор учителя зачастую предопределяет успех всего процесса обучения и воспитания личности одаренного ребенка. Учитель, приступающий к работе по программе, должен обладать высоким профессиональным уровнем, уметь налаживать дружеские взаимоотношения с учащимися, осуществлять творческий подход к обучению.

Особое значение в образовании одаренных детей играют информационные технологии: наряду с совершенствованием навыков работы на компьютере они повышают мотивацию обучаемых, способствуют их самообразованию, развитию познавательной сферы личности. Педагогам в этом вопросе помогают курсы повышения квалификации по работе с информационными технологиями обучения.

Использование наставнических (менторских) программ является сегодня одним из наиболее эффективных условий совершенствования воспитания и обучения одаренных учащихся. Взаимоотношения с наставником дают возможность одаренным молодым людям разрешить такие проблемы, как планирование будущей карьеры, развитие способности к выявлению приоритетов и к постановке долгосрочных целей. Наставник выступает как советник, консультант, является моделью поведения для ученика, при необходимости играет роль критика.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что только сотворчество учителя и ученика сможет помочь ребенку в достижении поставленных целей. Заниматься развитием интеллектуальных и творческих способностей одаренных детей необходимо. Ведь одаренные дети есть и всегда будут. И развивать их надо, прежде всего, потому, что полное раскрытие способностей ученика важно не только для него самого, но и для общества в целом, что является одним из факторов повышения качества образования.

REFERENCES

1. Амонашвили, Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса/Ш.А.Амонашвили/ – Мн.: Университетское, 1990. – 560с.
2. Волкова, О.В. Учитель для одаренного ученика/О.В.Волкова// Современное образование Витебщины. – 2017. – №3(17).
3. Джурицкий А.Н. История зарубежной педагогики / А.Н. Джурицкий. – М., 1998.
4. Митина, Л.М. Психология профессионального развития учителя/ Л.М.Митина/ – М.: Моск.психол.-соц. ин-т Флинта, 1998. 201с.
5. Слостенин, В.А. Профессионализм учителя как явление педагогической культуры / В.А.Слостенин // Педагогическое образование и наука. – 2004. – №5.
6. Фишман, Б.Е. Педагогическая поддержка профессионального развития и саморазвития педагога/ Б.Е.Фишман// Педагогическое образование и наука. – 2006. – №2. – с.10-16.